

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАРИ ҲАЖМ
МАССАСИ ВА СУВ ЎТКАЗУВЧАНЛИГИНИНГ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ
ТАЪСИРИДА ЎЗГАРИШИ

¹Дурдиев Нормат Ҳасанович

²Маматқулова Лобар Ўроловна

¹Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот
институти, к.х.ф.д, катта илмий ходим

²Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот
институти, кичик илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8001420>

Аннотация. Ушбу мақолада томчилатиб суғориш технологияси асосида суғоришнинг тупроқ ҳажм массаси, говаклиги ва сув ўтказувчанлигига таъсири бўйича илмий тадқиқот натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: суғориш тартиблари, тупроқнинг агрофизик кўрсаткичлари, суғориш меъёри, мавсумий суғориш меъёри, давомийлиги.

Кириш. Давлатимиз раҳбари Хоразм вилоятига ташрифи пайтида нафақат мазкур худуд, балки бутун мамлакатимиз учун долзарб бўлган сув таъминоти масаласига тўхталиб, “Сувнинг 1 литри эмас, 1 грами ҳам ҳисобли бўлиши керак”, дея алоҳида таъкидлади. Бинобарин, сув — она замин бизга туҳфа этган неъматлар орасида энг қадрлисидир. Республикамизда олдинги йилларда сув танқислиги ҳар 6-8 йилда такрорланган бўлса, сўнгги йилларда эса ҳар 3-4 йилдан, ҳаттоки 2-3 йилда сув танқислиги вужудга келмоқда [3].

Республикамиз эҳтиёжлари учун Орол денгизи минтақасидаги -Амударё ва Сирдарё хавзаларида ҳар йили шаклланадиган ўртача 116 млрд. м³ сув ресурсларининг 52-53 млрд. м³ қисми ишлатилади [4].

Президентимизнинг 1 мартдаги «Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-144-сон қарори қабул қилиниб, ҳужжатга кўра, 2022 йилда 478 минг гектар майдонда сувни тежайдиган технологияларни жорий қилиш орқали сувдан фойдаланиш самарадорлиги оширилиши кўзда тутилган. Шунга кўра, 2022 йил якунигача республика бўйича камида:

230 минг гектар, шу жумладан, 160 минг гектар пахта етиштириладиган майдонларда томчилатиб суғориш;

28 минг гектар, шу жумладан, 25 минг гектар бошоқли дон етиштириладиган майдонларда ёмғирлатиб суғориш;

2 минг гектар қишлоқ хўжалиги экин майдонларида дискретли суғориш тизимлари жорий қилинади;

218 минг гектар экин майдонлари лазерли ускуна ёрдамида текисланади [5].

Ўзбекистонда 2030 йилгача 50 % ғўза майдонларига томчилатиб суғориш технологияси жорий этилишини ҳисобга олиб, уруғчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида уруғлик учун етиштириладиган ғўза навларининг мақбул суғориш тартиблари ва сув истеъмоли кўрсаткичларини ишлаб чиқиш ҳамда уруғчилик фермер ва кластерларига илмий асосланган агротавсиялар тақдим этиш долзарб бўлиб ҳисобланади.

Тадқиқот услугиёти. Тадқиқотларимиз 2020-2022 йилларда Сурхондарё вилоятининг ўрта механик таркибли оч тусли бўз тупроқлари шароитида томчилатиб суғориладиган уруғлик ғўза майдонларида сифатли уруғлик чигит етиштириш агротехнология элементларини ишлаб чиқиш мақсадида олиб борилди. Тажрибалар 12 та вариант 3 та такрорланишда, битта ярусда жойлаштирилди. Қатор ораси 90 сантиметр бўлиб, томизгичлар ҳар бир қаторга тўшалди. Эгат узунлиги 100 м, ҳар бир вариант 8 қатордан иборат бўлиб, битта делянканинг умумий майдони 720 м² ни, ҳисобий майдони 360 м² ни ташкил этди. Томчилатиб суғориш учун ариқ суви ҳовузда тиндириб фойдаланилди [1].

Тажрибада Бухоро-10 ғўза нави экилиб, ЧДНСга нисбатан 65-70-60 % ва 75-75-65 % суғориш олди тупроқ намлиги ва минерал ўғитлар N-150, P-75, K-100 кг/га, N-200, P-140, K-100 кг/га, N-250, P-175, K-125 кг/га меъёрда қўлланилди.

Тадқиқотларда тупроқ, ўсимлик намуналари, лаборатория таҳлиллари, фенологик кузатувлар «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари», «Методика полевого опыта», тупроқнинг агрофизик ва агрохимёвий таҳлиллари «Методы агрохимических и агрофизических исследований в поливных хлопковых районах полевых и вегетационных опытов с хлопчатником» услубномалари асосида ўтказилиб, олинган маълумотларнинг аниқлиги ва тасдиқланганлигини Б.А.Доспеховнинг кўп омилли услуги ёрдамида математик таҳлил қилинди [1].

Тадқиқот натижалари. С.Негматованинг тадқиқотларида тупроқнинг ҳажм массаси ва ғоваклиги ғўза илдизининг ўсиш-ривожланиши ҳамда фаоллиги билан бевосита алоқадор, доимий ғўза экилганда вариантлар амал даври бошида кам зичлашган бўлса амал даври охирига келиб 0,04-0,07 г/см³ ҳажм массаси ошганлиги аниқланди, бунга асосий сабаб суғориш сувлари ва мавсум давомида бажариладиган ишловлар таъсири билан баҳолаш мумкин деб таъкидлайди [2].

Тупроқнинг энг муҳим агрофизик кўрсаткичларидан бири бу тупроқ ҳажм массаси бўлиб, тупроқ зичлиги қанча юқори бўлса унинг сув ва ҳаво режимлари ҳам шунча салбий томонга ўзгаради. Шу сабабли ҳам барча агротадбирлар тупроқнинг ҳажм массасини яхшилашга қаратилиши лозим. Айниқса суғоришлар таъсирида тупроқнинг ҳажм массаси амал даври бошига нисбатан амал даври охирида бирмунча зичлашиши табиий ҳол. Аммо томчилатиб суғориш технологиясида тупроқ ҳажм масса кўрсаткичи, 0-50 см қатламдан пастки қатламда ижобий бўлиб, фақатгина 0-50 см қатламда суғориш таъсирида бироз зичланиш кузатилди. Жумладан, 2022 йилда амал даври бошида тупроқнинг ҳажм масса кўрсаткичи 0-30 см қатламда 1,31 г/см³ ни, 0-50 см қатламда 1,35 г/см³ ни, 0-70 см қатламда 1,37 г/см³ ни, 0-100 см қатламда 1,38 г/см³ ни ташкил этганлиги кузатилди. Амал даври охирида эгатлаб суғорилган суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 65-70-60 % суғориш тартибида 0-30, 0-50, 0-70, 0-100 см қатламлар бўйича тегишлича 1,34; 1,38; 1,40; 1,40. г/см³ ни ташкил этиб, амал даври бошига нисбатан 0,03; 0,03; 0,03; 0,02 г/см³ га зичланиш кузатилди. Эгатлаб суғорилган аммо суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 75-75-65 % суғориш тартибида амал даври охирида 0,06; 0,05; 0,04; 0,04 г/см³ га зичланиш кузатилганлиги суғориш сонининг кўплиги ва гуллаш фазасида 1 метргача намланганлиги билан изоҳланади.

1-жадвал

Суғориш усуллари ва суғориш тартибларига боғлиқ ҳолда амал даври боши

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

ва амал даври охирида тупроқнинг ҳажм оғирлиги ва ғоваклиги, 2022 йил

Тупроқ қатлами	Мавсум бошида		Мавсум охирида								
			Эгатлаб суғориш				Томчилатиб суғориш				
	г/см ³	%	65-70-60		75-75-65 %		65-70-60		75-75-65 %		
		г/см ³	%	г/см ³	%	г/см ³	%	г/см ³	%	г/см ³	%
0-10	1,28	52,47	1,32	51,19	1,35	49,95	1,30	52,01	1,32	50,96	
10-20	1,30	51,97	1,34	50,43	1,37	49,11	1,32	51,23	1,35	49,85	
20-30	1,34	50,29	1,38	48,98	1,40	48,33	1,36	49,67	1,39	48,67	
30-40	1,40	48,32	1,44	46,76	1,45	46,39	1,42	47,55	1,44	46,83	
40-50	1,41	47,85	1,44	46,83	1,45	46,46	1,42	47,43	1,44	46,70	
50-60	1,42	47,31	1,44	46,85	1,45	46,42	1,43	46,98	1,44	46,52	
60-70	1,42	47,49	1,43	46,90	1,44	46,81	1,42	47,24	1,43	47,08	
70-80	1,42	47,31	1,43	47,16	1,44	46,78	1,42	47,31	1,43	47,11	
80-90	1,41	47,61	1,42	47,49	1,42	47,29	1,41	47,61	1,41	47,74	
90-100	1,41	47,72	1,42	47,46	1,43	47,01	1,41	47,61	1,41	47,79	
0-30	1,31	51,58	1,34	50,20	1,37	49,13	1,32	50,97	1,35	49,82	
0-50	1,35	50,18	1,38	48,84	1,40	48,05	1,36	49,58	1,39	48,60	
0-70	1,37	49,38	1,40	48,28	1,41	47,64	1,38	48,87	1,40	48,09	
0-100	1,38	48,83	1,40	48,00	1,42	47,46	1,39	48,46	1,41	47,93	

Томчилатиб суғориш технологиясида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 65-70-60 % суғориш тартибида тупроқнинг ҳажм масса кўрсаткичи 0-30; 0-50; 0-70; 0-100 см қатламлари бўйича 1,32; 1,36; 1,38; 1,39 г/см³ ни ташкил этиб, амал даври бошига нисбатан 0,01 г/см³ га зичланиш кузатилган. Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 75-75-65 % суғориш тартибида эса 0,03-0,04 г/см³ га зичланиш кузатилиб, эгатлаб суғоришга нисбатан тупроқ ҳажм массаси мақбул сақланганлигини ҳисобий қатламларнинг эгатлаб суғоришга нисбатан қисқалиги ва бир галги суғориш меъёрининг камлиги билан изоҳланади.

Тупроқнинг сув ўтказувчанлик хоссаси бу тупроқнинг механик таркиби, шўрланиш даражаси, сизот сувлари чуқурлиги ва бошқа бир қанча омилларга боғлиқ бўлиб, тупроқ сув ўтказувчанлиги яхши бўлиши ўсимликларнинг сувга бўлган талабини қондиришга хизмат қилади. 2022 йилги мавсумда суғориш усуллари ва суғориш тартибларининг тупроқ сув ўтказувчанлигига таъсири ўрганилганда, амал даври бошида жами 6 соатдаги сув ўтказувчанлик 843,6 м³/га ни, ўртача 1 соатдаги сув ўтказувчанлик 140,6 м³/га ни ташкил этди. Амал даври охирида суғориш усуллари ва суғориш тартибларига боғлиқ ҳолда эгатлаб суғориш ўтказилган суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 65-70-60 % суғориш тартибида жами 6 соатда 749,3 м³/га ни, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 75-75-65 % суғориш тартибида 730,3 м³/га ташкил этиб, амал даври бошига нисбатан 115,1 м³/га сув ўтказувчанлик камайганлиги кузатилди. Амал даври охирида сув ўтказувчанликнинг энг кам камайиши томчилатиб суғорилган суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 65-70-60 % суғориш тартибида кузатилиб, жами 6 соатда 35,9 м³/га камайганлиги аниқланди, томчилатиб суғорилган суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 75-75-65% суғориш тартибида кузатилиб, жами 6 соатда 62,3 м³/га камайганлиги аниқланди. Бу эса ижобий ҳолат ҳисобланиб, томчилатиб суғорилганда эгатлаб суғоришга нисбатан сув сарфининг кам бўлиши ва томчилатиш натижасида сувнинг тупроққа салбий таъсири кузатилмаганлиги билан изоҳланади.

Тупроқнинг мавсум боши ва охирида сув ўтказувчанлиги, м³/га. 2022 йил

Суғориш тартиби ЧДНСга нисбатан, %	Кузатув вақти, соат						Жами 6 соатда м ³ /га	Ўртача 1 соатда м ³ /га
	1	2	3	4	5	6		
Мавсум бошида								
Умумий фон	315	189	124,2	88	69,6	57,8	843,6	140,6
Мавсум охирида								
Эгатлаб суғориш 65-70-60	229,3	177,7	126,3	79,7	71,7	64,7	749,3	124,9
Эгатлаб суғориш 75-75-65	245,0	167,3	125,0	77,3	61,7	54,0	730,3	121,7
Томчилатиб 65-70-60	305,0	176,7	118,0	72,7	74,7	60,7	807,7	134,6
Томчилатиб 75-75-65	268,0	184,0	119,3	80,0	68,0	62,0	781,3	130,2

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Сурхондарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида томчилатиб суғориладиган ғўза майдонларидан юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштириш ва тупроқнинг агрофизик ҳолатини мақбул сақлаш мақсадида Бухоро-10 ғўза навини ЧДНСга нисбатан 75-75-65 % суғориш олди тупроқ намлигида суғориш мақсадга мувофиқ.

REFERENCES

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ. -Тошкент 2007. -Б. 1-46.
2. Негматова.С. “Ќўза қатор ораларига чуқур ишлов беришнинг тупроқ ҳажм масса ва ғоваклигига таъсири” суғоришда томчилатиб суғориш технологиясини қўллаш. //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. Тошкент, 2016 й. -№ 5. Б-31.
3. <https://kknews.uz/uz/55585.html>
4. <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-bu-jil-suv-taqchilligi-kuzatiladimi>
5. <https://lex.uz/ru/docs/5884584>